

“ТУҒИЛИШ” РОМАНИДА РАҲБАР ОБРАЗИ ПСИХОЛОГИЯСИ

ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА В РОМАНЕ "РОЖДЕНИЕ"

PSYCHOLOGY OF LEADERSHIP IN THE NOVEL "BIRTH"

*Akhmadjonova Okilakhon Abdumalikovna
FarDU, adabiyoshunoslik kafedراسi o'qituvchisi.*

***Аннотация:** Мақолада ўзбек халқининг қайта қуриш давридаги фаолиятига ҳукумат раҳбарларининг муносабати А.Мухторнинг “Тугилиш” романи асосида кўрсатиб берилган. Раҳбар шахсларнинг психологик, психофизиологик ҳолатлари таҳлилга тортилган.*

***Калит сўз ва иборалар:** халқ, раҳбар, образ, ижодкор, ишчи, ёшлар, қурилиш, психология, психофизиология, муносабат, характер, конфликт.*

***Аннотация:** В статье показано отношение государственных деятелей к деятельности узбекского народа в период перестройки на основе романа А. Мухтора «Рождение». Анализируются психологические и психофизиологические состояния лидеров.*

***Ключевые слова и фразы:** народ, лидер, образ, творец, работник, молодежь, строительство, психология, психофизиология, отношение, характер, конфликт.*

***Annotation:** The article shows the attitude of government leaders to the activities of the Uzbek people during the perestroika period on the basis of A. Mukhtor's novel "Birth". The psychological and psychophysiological conditions of the leaders are analyzed.*

***Keywords and phrases:** people, leader, image, creator, worker, youth, construction, psychology, psychophysiology, attitude, character, conflict.*

Асқад Мухтор инсон сифатида ҳам, ёзувчи сифатида ҳам мулоҳазакор, файласуф инсон бўлган. Халқи, миллатини, ундаги ҳар бар шахс тақдирини ўйлаган ижодкор сифатида асар қаҳрамонлари ҳаёти, дунёқараши орқали миллат муаммоларини кўтариб чиққан. Қайта қуриш давридаги халқ бошидан ўтказган қийинчиликлар, ёшларнинг фидокорона меҳнати эвазига ҳукуматнинг, унинг айрим вакилларининг муносабатини реал воқеликлар асосида кўрсатиб бера олган.

Ёзувчининг XX аср ўрталарида яратилган “Туғилиш” романида икки раҳбар шахс бор, иккисинингда ишчиларга – инсон омилига муносабати ҳар хил. Бири инсонларга ишчи кучи сифатида қарайдиган, қурилишни ўз муддатида битиришни ўйлаб хатто ўзини ҳам аямайдиган, бу йўлда минг бир хил товланишга ҳам тайёр қурилиш раҳбари – Субҳонқул Раҳмонқулов бўлса, иккинчиси ишчилар дардини эшита оладиган, уларнинг маънавий дунёси билан мунтазам қизиққан участка раҳбари – Элчибек Бўриев. Эътибор берилса, Элчибек Бўриевнинг лавозими Раҳмонқуловникидан паст, лекин ишчилар орасида Бўриевнинг обрўси баландроқ кўринади.

Раҳмонқулов учун режа бажарилса бас. Шу режани рўёбга чиқараётган одамлар унинг учун иккинчи даражалидир. У режа одам учун, қурилиш инсон учун эканлигини унутиб қўйган.

Қурилиш бошқармаси бошлиғи Субҳонқул Раҳмонқулов “уч бурчак қалпоғи гарданида осилиб турган брезент плашч, эски қора фружка кийган, **паканароққина** киши. **Ёши қайтиб қолган** бўлса ҳам, ҳаракатчан, кўз қарашларидан бир сўзини икки қилдирмайдиган, тадбирли кўринади”ган одам. Ушбу таърифдан унинг қатъиятли, ақлли шахс деб ўйлашимиз мумкин, лекин жиддийроқ эътибор берсак ёзувчи унинг сифатларини санаб “кўринади” иборасини қўллаяпти. “Бир сўзини икки қилдирмайдиган” – қўл остидагилардан эътирозсиз буйруқларини бажарилишини талаб қиладиган раҳбар шахс эканлигини англашимиз мумкин. Асар давомидаги воқеалар унинг ўз “мен”ини юқори қўйган, ишни охирини ўйламай мантиқсиз, буйруқбозлик асосида елиб югуришини кўрсатади. У раҳбар салобатини

жиддий намоиш этади. Гапиришдан олдин чўзиб туриб “хў-ў-ўш” дейди, бу ернинг хўжайини у эканлиги, унга ҳамма нарса мумкинлигини ошкора намоиш этиб, “курсини ўртага суриб, тескари “миниб” ўтиради. Раҳмонқуловнинг жамоа билан танишувидаги бу психофизиологик ҳолатларидан унинг шуҳратга ўч эканлиги, атрофдагиларни менсимаслиги намоён бўлади. Лекин унда яна бир хислат бор эдики, суҳбатдошини оҳанграбодек ўзига жалб эта оларди. Психологиянинг илмий-назарий қарашларида суҳбатнинг жонли ва қизиқарли чиқишида мимиканинг ўрни катта. Суҳбатдошида яхши ва дўстона таассурот қолдиришни хоҳлаган инсон жилмайиб туриши керак. Раҳмонқулов бу имкониятидан унумли фойдалана оларди. “Ёқимли жилмайганча, ҳаммага бир-бир қараб чиқди. У боши тақир, салқи юзли гўлабирроқ киши эди[4.17]. Раҳмонқулов юзида ёқимли табассум бўлса-да, аммо совет раҳбарларига хос гапирди.

“Ҳукумат белгилаган муддат – биз учун қонун. Бутун куч. Бутун диққат фақат шунга қаратилиши керак. Демак, сизларга астойдил таянсақ бўлади?

- Бўлади, ўртоқ начальник. Ишлагани келганмиз.

- Баракалла. Шундай қилиб, эртага, - Поччаевга қаради у, - цемент складига майдон тайёрлаш учун йигирма киши, тор изли йўл қурилишидаги тупроқ ишларига ўн киши, қолганлари шағалга. Хўпми?

- Хўп бўлади, - деди Поччаев.

Барак қандайдир бир зарбдан *гангигандай, бирдан жимжит* бўлиб қолди. Раҳмонқулов хайр деб чиқиб кетди. Жуман унинг орқасидан эшикка тикилганича **оғзини очиб** ўтирарди” [4.18]. Қурилишга келган ёшлар билан бўлган биринчи мулоқотдаёқ Раҳмонқулов уларга фақат комбинат қурилиши, унинг қисқа муддати, ёшларнинг вазифаси ҳақида гапириб, уларнинг кайфияти, аҳволи, қаердан келган, қандай касб эгаси, мақсади қандай қизиқиб кўрмайди, яъни шахс сифатида улар раҳбарни қизиқтирмайди. Унга ишчи кучи бўлса, қурилиш тезроқ битса-ю, янги раҳбарлик лавозимига ўтса бас.

Борган ёшлар 47 киши. Уларнинг ҳаммаси Лукмонча таъбири билан айтганда “ёппасига куракка” қўйилган. Ҳеч кимнинг касби, маълумоти эътиборга олинмасдан шағалга жалб этилган. “–Бу ер ҳунар мактаби эмас, курагингни ушла, дейишади”. Бу билан ёзувчи давр талаби, қиёфасини очади.

Асарни ўқиш давомида Раҳмонқуловнинг сохта табассуми, эътиборининг ниқоб экани, ўзини дўст, ҳамдард қилиб кўрсатса-да, шафқатсиз қарорларидан қайтмаслигини кўрсатади.

“Раҳмонқулов аввало ҳар кимнинг ҳар қандай гапини **чидам билан**, ҳатто астойдил **эътибор билан** тинглар экану, охирида барибир ўзи олдиндан тайёрлаб қўйган хулосани чиқараркан. Биринчи куни ҳам шундай бўлган эди. Унинг гап тинглашдаги **жиддий эътибори** энди Жуманга ниқобга ўхшаб кўрина бошлади”[4.37].

“Раҳмонқулов шуҳратпарастлик йилларидаги раҳбарлик услуби таъсирдан қутула олмаган бошлиқлар типидан. У ишчиларнинг шахсий манфаатларини қурбон қилиб бўлса-да, иш планини бажаришни асосий мақсад қилиб қўяди” [2.11].

Раҳмонқуловнинг характер-психологияси, унинг психофизиологик ҳолатлари Бўриев билан бўлган зиддиятларда янаям аниқроқ кўринади. “Бадий адабиётда конфликт индивидуал характерлар ўртасидаги тўқнашув, зид манфаатлар, қарашлар, ҳис-туйғу, эҳтирослар курашидан иборатдир”. Асардаги икки қаҳрамоннинг конфликтли воқеалар ривожига ижтимоий-ҳаётий зиддиятлар, характерларнинг маълум томонларини аниқлаштириб, унинг моҳиятини очади. Бўриев характеридаги мулоҳазакорлик, қатъиятлик кўп ҳолларда Раҳмонқуловни қийин ҳолатларга солиб қўяди.

“– Опоқ-чапоқ, оғиз-бурун ўпишасиз, қурилишни барбод берасиз... – унинг оҳангида давом эттирди Раҳмонқулов. Кейин столни муштлаб ўрнидан турди. – мени ҳукумат қўйган бу ерга, давлат номидан, давлат топшириғи, давлат белгилаган муддат, суръат тўғрисида гапиряпман сизга. Ёш боладай ҳайдаб юбораман, билиб қўйинг”[4.128]. Ҳар сўзи, ҳаракатида ҳукумат

ишончини важ қилган раҳбар, ишчиларга инсоний муносабатда бўлган Бўриевнинг қарашларини кескин танқид остига олиб, ишдан ҳайдаш билан кўрқитар экан, ундаги **қатъият, қайсарликни** кўриб иккиланди.

“Раҳмонқулов бу чайир йигитнинг кўзларида ўчмас ўт кўргандай бўлди. Бир оз бўшашди...

- Партбюро билан кўрқитманг. Ўзим қурилишда партком бўлганман. – У энди анча совуди. Юзида аянч бир ўйчанлик пайдо бўлди. – у вақтда сиздек тиканак эдим...Ўшандан бери бир тешиқдан олиб иккинчи тешиқка тиқишади...

Элчибек унинг ҳасратига тушунмади-ю, **бўшашиб** қолганини пайқади”.

Раҳмонқулов ўй-кечинмалари, қалбидаги кайфияти унинг ташқи физиологиясида акс этади. Хатти-ҳаракатларидан, “бўшашиб қолгани”дан унинг Бўриевдан хайиқа бошлагани сезилиб туради. Кўрамизки, Раҳмонқуловнинг кескин, қатъий ҳаракатларида қатъиятсизлик, бўшашганлик, иккиланиш аломатлари кўрина бошлади. Асқад Мухтор икки раҳбар – бири катта авлод вакили, иккинчиси ёшлигига қарамай, кўпни кўрган, ҳар бир воқеликка теран мушоҳадакорлик билан ёндашувчи Бўриев образини шакллантириб, ҳукумат вакилларининг зиддияти билан катта бадий умулламага эришади. Элчибек типдаги инсонларни Раҳмонқуловга ўхшаган бюрократларга айлантирган муҳитга муносабатини ифодалайди.

АДАБИЁТЛАР

1. Солижонов Й. Кўзгудаги ҳаёт. – Т.: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 2013 й.
2. О.Тоғаев. Кураш ва қаҳрамон. Т., Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат. 1970 й.
3. Игнатъев Е.И. ва бошқалар. Психология. – Т.: Ўқитувчи. 1970 й.
4. Мухтор А. Туғилиш. –Т.: ЎзССР давлат бадий адабиёт нашриёти. 1963 й.

5. Akhmadjonova, O. A. (2021). Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar”. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 389-392.
6. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.
7. Аҳмаджонова О. Бадий асарда портрет яратишнинг ўзига хос усуллари. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2021.